

TIFLOJURNALISTIKA TUSHUNCHASI HAMDA UNING PAYDO BO'LISH OMILLARI

Ozod Sayfiddinovich Qurbonov,
O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti o'qituvchisi, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20553669>

Annotatsiya. Mazkur maqolada jurnalistika sohasining ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxslar muammolari bilan shug'ullanuvchi yo'nalishi ilk marta alohida mustaqil tarmoq sifatida tahlilga tortilgan. Unda muallif tomonidan sohaning ushbu yo'nalishiga doir ayrim takliflari bayon etilgan. Bulardan tashqari maqolada ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxslar uchun chop etiluvchi maxsus nashrlarning vujudga kelish tarixi, rivojlanish bosqichlari xususida ham so'z boradi.

Kalit so'zlar: ko'zi ojizlar, brayl yozuvi, maxsus nashrlar, tiflojurnalistika, audiojurnal, ijtimoiy jurnalistika, maxsus yo'nalish, "Bir safda", "Nasha jizn", "Dialog".

Аннотация. В данной статье направление сферы журналистики, занимающееся проблемами лиц с нарушениями зрения, впервые проанализировано в качестве отдельной самостоятельной отрасли. В ней автором изложены некоторые предложения касательно данного направления сферы. Кроме этого, в статье также идет речь об истории возникновения, этапах развития специальных изданий, публикуемых для лиц с нарушениями зрения.

Ключевые слова: незрячие, шрифт Брайля, специальные издания, тифложурналистика, аудиожурнал, социальная журналистика, специальное направление, «Bir safda», «Наша жизнь», «Диалог».

Abstract. In this article, the direction of the journalism field dealing with the problems of visually impaired persons is analyzed for the first time as a separate independent branch. In it, some proposals of the author regarding this direction of the field are described. In addition, the article also discusses the history of the emergence and developmental stages of special publications published for visually impaired persons.

Keywords: visually impaired, Braille, specialized publications, typhlojournalism, audio journal, social journalism, specialized field, "Bir safda", "Nasha zhizn", "Dialog".

Kirish (introduction). XIX asrning birinchi yarmida Fransiyada bo'rtma nuqtalarga asoslangan maxsus brayl yozuvining kashf qilinishi, asrlar davomida har tomonlama zulmat qurshovida qolib ketgan ko'zi ojiz insonlarni ma'naviy yorug'likka olib chiqdi. Dastlab dunyoning qator mamlakatlarida ushbu yozuv vositasida ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan insonlarga bilim beruvchi maxsus internat-maktablar ochildi, brayl shriftida o'nlab darsliklar, ilmiy, tarixiy va badiiy kitoblar chop etildi. Vaqtlar o'tib, mazkur harakatlarning davomi o'laroq ko'zi ojizlar hayoti, ularning quvonchu tashvishlaridan hikoya qiluvchi maxsus matbuot nashrlari vujudga kela boshladi. Ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan axborot

iste'molchilarining o'zaro muloqot maydoni sifatida tafsiflanuvchi bu kabi nashrlarning ilk ko'rinishlari Rossiyada dunyo yuzini ko'rdi. 1890-yillar o'rtalarida ko'zi ojizlar uchun brayl yozuvidagi birinchi "Slepets" jurnali chop etilishi yo'lga qo'yildi. Uning ilk obunachilari maxsus internatlar o'quvchilari, shuningdek, boy zodagonlarning farzandlaridan iborat edi. XX asr boshlarida "Dosug slepix" nomli ikkinchi jurnal ham nashr qilina boshlandi. Ushbu nashrlar imperatorning onasi Mariya Fyodorovna tuzgan "Insonparvar" jamiyatining xayriya jamg'armalari evaziga chop etilgan. O'tgan asrning 20-yillariga kelib, ko'zi ojizlar uchun mo'ljallangan, Rossiyada bugunga qadar ayni sohadagi yirik nashr hisoblanuvchi "Nasha jizn" jurnali faoliyatiga asos solindi. Mazkur davrlarda mamlakatimizdagi ayni toifa shaxslar o'rtasida ham maxsus yozuvning keng targ'iboti natijasida, 1950-yillarning ikkinchi yarmiga kelib, Respublikamizda ko'zi ojizlar uchun brayl shriftidagi dastlabki va hozirgacha yagona hisoblangan "Bir safda" jurnali chop etila boshlandi. Bu kabi nashrlarning matbuot maydonida paydo bo'lishi jurnalistika sohasining yana bir yangi yo'nalishi yuzaga kelishiga asos bo'lib xizmat qildi.

Tadqiqot metodologiyasi (methods). Mazkur tadqiqotda tizimli yondashuv, qiyosiy-tarixiy tahlil, qiyosiy matnshunoslik hamda funksional tipologiya metodlaridan foydalanildi. O'zbekiston va Rossiya mediamakonida ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxslar uchun faoliyat ko'rsatayotgan ommaviy axborot vositalari ("Bir safda", "Nasha jizn", "Dialog") tadqiqotning empirik bazasi sifatida o'rganildi. Maqolada sohaga oid terminologik birliklarning (tiflopedagogika, tiflopsixologiya) rivojlanish qonuniyatlaridan kelib chiqib, "tiflojurnalistika" konsepsiyasining ilmiy-nazariy asoslari va mezonlari muayyan tizimga solindi.

Tadqiqot natijalari (results). Jurnalistikaning ushbu yo'nalishi bo'yicha bugunga qadar alohida ilmiy tadqiqotlar olib borilmagan bo'lsa-da, sohaga doir ayrim manbalarda ko'zi ojizlar uchun mo'ljallangan nashrlar ijtimoiy jurnalistikaning tarkibiy qismi sifatida tafsiflanadi. O'rni kelganda ijtimoiy jurnalistika tushunchasi xususida qisqacha to'xtalsak: jurnalistikaga yangi ma'no berish zarurati ijtimoiy jurnalistika konsepsiyasini shakllantirishga turtki berdi. Uning mavzu ko'lami jamiyatdagi ijtimoiy muammolar, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlami (nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotgan, kam ta'minlangan yoki ko'p farzandli oilalar, yolg'iz keksalar, nafaqaxo'rlar)ga doir masalalar, sog'liqni saqlash, ta'lim va tarbiya kabilarni tashkil etadi. Ijtimoiy jurnalistika shu qadar keng tushunchaki, muayyan tadqiqotlar doirasida deyarli barcha sohalarni uning tarkibiga kiritish mumkin. Shu ma'noda, bugungi kunda zamonaviy medianing ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan shaxslar masalalari bilan shug'ullanuvchi tarmog'ini shunchaki ijtimoiy jurnalistikaning tarkibiy qismi sifatida baholash yetarli emas.

Mazkur yoʻnalish jurnalistika sohasining mustaqil tarmogʻi boʻlib, alohida tadqiq etilishi lozim. Biz bu oʻrinda sohaning ushbu yoʻnalishini tiflojurnalistika atamasi bilan nomlashni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Tiflo soʻzi yunoncha “koʻzi ojiz” degan maʼnoni anglatib, u bugungi kunda koʻrish boʻyicha nogironligi boʻlgan shaxslarga doir koʻplab muhim sohalarning atamalarida keng qoʻllanilib keladi. Jumladan, koʻzi ojiz va zaif koʻruvchi bolalarni oʻqitish, tarbiyalash hamda ularni mehnatga tayyorlash masalalarini ishlab chiquvchi soha tiflopedagogika atamasi bilan yuritiladi. Shuningdek, psixologiya sohasida koʻrishda nogironligi boʻlgan shaxslarning psixik rivojlanishiga oid masalalarni tiflopsixologiya fani oʻrganadi. Shulardan kelib chiqib, jurnalistika sohasining ushbu maxsus yoʻnalishini tiflojurnalistika deb atash mantiqan toʻgʻri boʻladi. Qolaversa, bu mazkur yoʻnalishning spetsifik xususiyatlari tahlilini yanada tushunarliroq boʻlishiga xizmat qiladi. Tiflojurnalistika — umumjurnalistikaning oʻz oʻrganish obyekti, mavzu koʻlami, oʻziga xos tahlil va mezonlariga ega boʻlgan alohida yoʻnalishi sanaladi. Bunda koʻrish boʻyicha nogironligi bor insonlar hayoti keng koʻlamda yoritilishi, nogironlik masalalari chuqur hamda atroflicha tahlil etilishi mazkur yoʻnalishning muhim oʻziga xosligini belgilaydi. Taʼkidlash kerakki, koʻp yillik tarixga ega boʻlgan tiflojurnalistika shu vaqtga qadar mustaqil soha sifatida shakllanmagan, uning ilmiy-nazariy asoslarini oʻrganish harakatlari tizimli olib borilmagan. Koʻzi ojizlar hayoti, ularning turmush tarzi, taʼlim va mehnat jarayonlari, yutuq hamda muammolari, shuningdek, ayni toifa shaxslar bilan bogʻliq boshqa qator masalalarni aks ettiruvchi maxsus nashrlar tiflojurnalistikaning asosiy manbalari hisoblanadi. Mazkur manbalar bosma va audio shakldagi nashrlar boʻlib, ular ham oʻz ichida turlarga boʻlinadi. Masalan, bosma nashrlarning tuzilish tartibiga koʻra birinchi turi mutlaqo koʻrish qobiliyatini yoʻqotgan mushtariylar uchun moʻljallanib, boʻrtma nuqtali yozuvda, yaʼni brayl shriftida chop etiladi. Ushbu nashrlarning ikkinchi tur koʻrinishi yassi yozuvda boʻlib, sahifalar yiriklashtirilgan harflarda bosiladi. Bularga misol tariqasida Rossiyaning “Nasha jizn” hamda mamlakatimizda faoliyat yurituvchi “Bir safda” jurnallarini keltirish mumkin. Audiojurnallar ham ikki xil boʻladi: bosma nashrning ovozli versiyasi hamda mustaqil ovozli shakldagi jurnallar (masalan, “Dialog”).

Tahlil va muhokama (discussion). Yuqorida taʼkidlanganidek, Rossiya Federatsiyasida koʻzi ojizlar uchun brayl shriftida chop etiluvchi yirik nashr hisoblangan “Nasha jizn” jurnali 1924-yilning 6-aprelida taʼsis etiladi [1, 14-15-b.]. Dastlab “Nasha jizn” tahririyati barcha toifadagi nogironlar uchun chop etilgan “V yedinom stroyu” jurnalining shoxobchasi sifatida ish yuritgan. 1956-yildan boshlab “Nasha jizn”ning yassi variantini bosmadan chiqarish yoʻlga qoʻyildi. Nashrning mazkur koʻrinishi zaif koʻruvchilar uchun moʻljallangan boʻlib, yirik shriftlarda chop

etiladi. Jurnalning mazmun-mundariyasi tahririyatning ijodiy xodimlari, 30 dan ortiq doimiy hamkor mualliflar maqolalari asosida shakllantiriladi [1, 18-b.]. O'tgan asrning 20-yillariga kelib, brayl alifbosining yurtimizda ham o'rganilishi natijasida "Bir safda" jurnali vujudga keldi. Mazkur nashr faoliyatiga 1957-yil sentyabr oyida asos solingan bo'lib, u dastlab "O'zbekiston ko'rlarining hayoti" ("Jizn slepix Uzbekistana") nomi bilan ish boshlagan. Jurnalga 1964-yildan e'tiboran "Bir safda" nomi berildi. Avvaliga faqatgina brayl shriftida bosilgan jurnal 1968-yildan e'tiboran yassi yozuvda ham chop etila boshlandi. Jurnal o'z davrida juda ko'p xorijiy mamlakatda ham mushtariylar orttirgan [2, 23-b.]. 2006-yildan e'tiboran, tahririyat xarajatlarining salmoqli qismi davlat byudjeti hisobidan moliyalashtirila boshlagach, jurnal moddiy-texnik bazasini yaxshilash imkoniyatlari kengaydi. Maxsus nashrlar faoliyatini o'rganish natijasida shuni aytish mumkinki, "Bir safda"ning vujudga kelishida Rossiya maxsus nashrlari tajribalariga tayanilgan. Biroq, ushbu jurnal sahifalarida ko'rish bo'yicha nogironligi bo'lgan insonlar hayotini yoritishda anchayin xolis va chuqur tahliliy yondashuvlarni kuzatish mumkin. Buning sababi tahririyat jamoalarining aksariyatini ko'zi ojiz xodimlar tashkil etganligidir. Asosiy muammo esa auditoriya doirasining torligidir.

Xulosa (conclusion). Tiflojurnalistika shunchaki ijtimoiy jurnalistikaning bir qismi emas, balki o'zining aniq obyekti va tahlil mezonlariga ega bo'lgan mustaqil tarmoqdir. Kelgusida ushbu maxsus nashrlar faoliyati bilan jamoatchilikni kengroq tanishtirish asnosida tiflojurnalistika muammolariga chuqurroq nazar tashlash lozim.

Foydalanilgan manbalar va adabiyotlar ro'yxati:

1. "Наша жизнь" jurnali. – Москва, 2014. – № 4. – С. 14–18.
2. "Bir safda" jurnali. – Toshkent, 2017. – № 5. – В. 23.
3. Meliboyev A. Qirq beshinchi bekat: Ocherklar, publitsistik o'ylar. – Toshkent: O'zbekiston, 2008. – 180 b.
4. Sodiqov S. Radiojurnalistika asoslari. Audiovizual jurnalistika: O'quv qo'llanma. – Toshkent: Mumtoz so'z, 2010. – 160 b.
5. "Bir safda" jurnali rasmiy veb-sayti. – URL: <https://www.birsafda.uz> (murojaat sanasi: 16.05.2026).
6. Российская государственная библиотека для слепых (РГБС). – URL: <https://www.rgbs.ru> (murojaat sanasi: 16.05.2026).
7. Всероссийское общество слепых (ВОС). – URL: <https://www.vos.org.ru> (murojaat sanasi: 16.05.2026).
8. Первая интернациональная онлайн-библиотека для инвалидов по зрению "Логос". – URL: <http://www.av3715.ru> (murojaat sanasi: 16.05.2026).
9. Википедия: свободная энциклопедия. – URL: <https://ru.wikipedia.org> (murojaat sanasi: 16.05.2026).